

МЕХДИ АБУНУАР

студент гр.А-16,

КАЗАКОВА ЕЛИЗАВЕТА

студентка гр.А-12,

каф. графіки, архітектурний ф-т, ХНУСА.

*Научный руководитель – Проценко Е.М., ст. преп., каф. графіки,
архітектурний ф-т, ХНУСА*

ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Понятие «архитектура» имеет несколько значений. Архитектура – древнейшая сфера человеческой деятельности. Главный смысл понятия состоит в том, что это пространство, созданное человеком и необходимое для его жизни и деятельности. Архитектура всегда отражала мировоззрение, ценности, знания людей, жившие в различные исторические эпохи. Архитектура, представляя собой явление человеческой жизни, включена во все сферы жизни и может рассматриваться как система постоянного обмена информацией между человеком и созданной им искусственной средой. В архитектуре тесно связаны наука, техника и искусство. Математические закономерности, симметрия, пропорциональность и геометрические фигуры используются при проектировании архитектурных сооружений и создания пространства для человеческой жизнедеятельности. Не один из видов искусства так тесно не связан с геометрией, как архитектура.

В этой статье мы рассмотрим простейшие геометрические фигуры, их важность и влияние на архитектуру.

Тесная связь архитектуры и математики известна давно. Еще в древние времена люди, строя свои дома, думали в первую очередь об их прочности, а прочность напрямую связана с геометрической формой. Уже в то время возникло понятие геометрического тела (и фигуры) и отмечается связь геометрии, закономерностей и явлений в реальном мире. Греки сделали темой архитектуры как искусства саму архитектуру, точнее, рассказ о работе ее конструкций. С этого момента опоры стоечно-балочной системы не просто украшают здание, но и показывают, что они что-то поддерживают и что им тяжело. В Древней Греции архитектор должен был быть знаком с различными соотношениями, которые помогали сделать объект более гармоничным, выразительным и прочным.

У древних языческих племен для обрядов использовались обелиски. Основной проблемой была неустойчивость, тогда наука была еще не развита. Переход от использования простейших геометрических форм в строительстве к

сложным архитектурным сооружениям осуществлялся медленно, по мере развития потребностей, приборов, материалов и механизмов, необходимых для строительства. Следует заметить, что каждая геометрическая фигура обладает своими индивидуальными свойствами. Например, чтобы снизить шум в помещениях архитектор может спроектировать помещение в форме конуса, так как конус обладает свойством преобразования звуковой волны, проникнувшей в него. Наиболее прочной фигурой считается пирамида. Всем известные Египетские пирамиды имели форму правильной четырехугольной пирамиды. Именно эта геометрическая форма обеспечивала наибольшую устойчивость за счет большой площади основания. Так же следует акцентировать внимание на том, что форма пирамиды обеспечивает уменьшение массы по мере увеличения высоты над землей. Именно это делает ее устойчивой к внешним факторам, которые могут повлиять на ее прочность. Одна из самых устойчивых геометрических фигур - это хорошо известный квадрат то есть абсолютно правильный прямоугольник. Форму прямоугольника имеют кирпичи, доски, плиты, стеклопакетные блоки и т.д. - то есть большинство объектов, которые нужны для постройки сооружений. Прямой угол - величайший организатор пространства, особенно рукотворного. Архитектурные сооружения состоят из отдельных деталей, каждая из которых строится на базе определенных геометрических фигур либо на их комбинации. И при всем разнообразии архитектурных сооружений в современном мире они почти всегда имеют в своей основе правильную геометрическую форму: призму, пирамиду, конус, шар, параллелепипед. Нужно сказать, что у архитекторов есть излюбленные детали, которые являются основными составляющими многих сооружений. Они имеют обычно определенную геометрическую форму. Например, колонны - это цилиндры, купола - полусферы, шпили – либо пирамиды, либо конусы. У архитекторов различных эпох были и свои излюбленные детали, которые отражали определенные комбинации геометрических форм. При выборе геометрической фигуры,, в настоящее время продолжают влияют такие факторы как, прочность задания, его эстетика, функциональное назначение. культурное значение и т.д. Стоит заметить, что главную роль в создании новых геометрических форм играет пропорция. Пропорциональность в архитектуре - это то соотношение, которое должно существовать между большими и малыми частями. Для архитектурного проектирования очень важно правильное сочетание геометрических фигур между собой, так как оно создает ощущение гармонии и влияет на вид сооружения, на его устойчивость.

Таким образом можно утверждать, что простейшие геометрические фигуры есть фундаментом архитектурного проектирования, так как дают возможность архитектору не только создать комфортное и безопасное пространство, а и передать культурные ценности определенного века.

ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ

Для архітектурного проектування дуже важливо правильне поєднання

геометричних фігур між собою, оскільки воно створює відчуття гармонії та впливає на вигляд спорудження та його сталість.

Ключові слова: *архітектура, геометричні фігури, проектування, математика.*

GEOMETRY IN ARCHITECTURAL DESIGN

The correct combination of geometric shapes among themselves is very important for architectural design. This combination creates a sense of harmony. It affects the type of structure.

Keywords: *architecture, geometric shapes, design, mathematics*